

ATTACHMENT**Fotima Ismoilova Izzat qizi****UzDSMI****"Art studies: dramaturgy of stage and screen art"****3rd stage student**

Abstract: This article is about the movie "Ilhaq" by the talented director Jahangir Akhmedov. In particular, the creators of the film, how it was made, the plot, difficulties, skillful performance of the actors, mistakes and achievements, the recognition of the audience and other creators who did not play a role in the film, and the awards they won are among these.

Keywords: "Uzbek cinema", Zulfia Aya, five sons, Dilorom Karimova, "100 classic examples of Uzbek cinema".

Ilhaq

Fotima Ismoilova Izzat qizi O‘zDSMI

"San’atshunoslik: sahna va ekran san’ati dramaturgiyasi"

3-bosqich talabasi +998945850306

Annotatsiya: Ushbu maqolada iste’dodli rejissor Jahongir Ahmedovning "Ilhaq" kinosi haqida so‘z boradi. Jumladan, filmning ijodkorlari, qay tarzda olinishi, syujeti, qiyinchiliklari, aktyorlarning mahoratli ijrosi, xato-kachilik hamda yutuqlari, tomoshabinlar hamda filmda rol ijro etmagan boshqa ijodkorlarning e’tirofiga sazovorligi, qo‘lga kiritgan mukofotlari shular sirasiga kiradi.

Kalit so‘zlar: "O‘zbekkino", Zulfiya aya, beshta o‘g‘il, Dilorom Karimova, "O‘zbek kinosining 100 ta mumtoz namunasi".

Quyida film ijodlari bilan tanishishingiz mumkin: Ssenariy mualliflari Hasan Toshxo‘jayev, Jahongir Ahmedov; Postanovkachi rejissor Jahongir Ahmedov; Postanovkachi operator Jahongir Ibragimov; Postanovkachi rassom Bahridin Shamsutdinov; Prodyuser Zafar Yo‘ldoshev; Aktyor va aktrisalari Dilorom Karimova, Ma’rifat Ortiqova, Dilrabo Mirzayeva, Dilnavoz Ahmedova, Ra’no Zokirova, Fotih Nasimov, Yigitali Mamajonov, Tohir Saidov, Husan Rashidov, Rayxon Asadova, Iskandar Elmurodov, Bunyod Rahmatullayev, Viktor

Bogushevich, Alla Poplavskaya, Dmitriy Mashko, Lolita Toborko, Ilona Raenko, Gennadiy Churikov, Konstantin Pronkin, Mixail Kaminskiy, Aleksandr Orlovskiy, Aleksandr Tkachenok.

Filmning yaratilishi g‘oyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif qilingan bo‘lib, shbu badiiy film “O‘zbekkino” milliy agentligi buyurtmasiga ko‘ra “EZGUfilm” kinokompaniyasi tomonidan suratga olingan.

Urush haqida qanday ijod namunasi bo‘lmasin, u doimo dolzarb va shu bilan birga tomoshabin uchun qiziqarli bo‘lib kelgan. U ayniqsa, kino san‘atida bo‘lib, boz ustiga vatan taqdiri, millat kelajagi va butun bir basharning qismatini hal qilayotgan bo‘lsa. Ssenariy muallifi va postanovkachi rejissor Jahongir Ahmedov tomonidan suratga olingan “Ilhaq” tarixiy-badiiy filmida ham butun yer yuzini tahlikaga solgan, ming-minglab insonning bevaqt o‘limiga sabab bo‘lgan Ikkinchi jahon urushi va unga fidoyi, zahmatkash o‘zbek xalqining qo‘shgan hissasi o‘z aksini topgan.

Hayotiy voqealarga asoslangan “Ilhaq” badiiy-tarixiy filmi Toshkent viloyatining Zangiota tumani, Xonobod qishlog‘idan bo‘lgan Zulfiya Zokirova hamda uning Ikkinchi jahon urushi jangohlaridan qaytmagan farzandlari – Isoqjon, Ahmadjon, Muhammadjon, Vahobjon va Yusufjon Xolmatovlarning fojiali qismati va shu bilan birga jufti halollaridan qolgan farzandlari uchun butun umrini baxshida qilgan kelinlarining sadoqati haqida hikoya qiladi. Xolmatovlar oilasi timsolida, film qahramoni siymosida har qanday og‘ir damda ham o‘zini va o‘zligini yo‘qotmagan, eng muhimi insoniylikni, mehr- oqibatni saqlab qolgan minglab o‘zbek ayollari, onalarining yorqin siymosini ko‘rish mumkin. Katta kelini Nazokatning (M. Ortiqova) “oyijon, nabiralaringiz sutga to‘ymay qolyapti, bir-ikki kun mahallaga sut chiqarmay tursak” , degan gapiga javoban Zulfiya aya tilidan “yo‘q, bo‘lmaydi, rais bir bizning sigirni qoldirib, qolganlarning sigir, echkisini frontga topshirib yuborgan, sigirning sutida butun qishloqning haqqi bor, qolganlar och tursa-yu bolalaringning og‘zidan sutning hidi kelib tursa, uyalmaysanmi? Ko‘ngillaringni kengroq qilsalaringchi,” deya nasihat qilishining o‘ziyoq yuqoridagi so‘zlarimizning isboti bo‘lish bilan birga, uning xarakteridagi adolat va haqgo‘ylik tuyg‘ularini ham ifodalaydi.

Butun dunyoda ezgu xislatlari bilan nom qozongan xalqimiz urush yillarida ham umuminsoniylikning yuqori namunasi ko‘rsatganligi haqidagi filmlar juda ham ko‘p. Xudo xohlasa, bundan keyin ham ularning safi kengayib boraveradi. Ko‘pchilikni aynan “Ilhaq” filmi avvalgi urush haqidagi filmlardan qay jihati

bilan ajralib turadi degan savol qiziqtirishi tabiiy. “Ilhaq” filmining boshqa urush mavzusi yetakchilik qiladigan kinokartinalardan farki shundaki, ona siymosini, uning his tuyg‘ularini, sabr-matonatini, bag‘ridagi kelinlarga bo‘lgan ibratli hayotini bosh mavzu qilib olganligi bilan ahamiyatlidir. Filmning yana bir o‘ziga xosligi katta tarixiy hodisalardan biri Katta Farg‘ona kanalining qurilish jarayoni bilan boshlanadi. Aynan shu kadrda bu kino asarning so‘nggi tarixiy mavzudagi “Qo‘qon shamoli”, “Avloniy” filmlarining kamchiliklaridan biri bo‘lgan ommaviy sahnadagi aktyorlar masalasi ijobiy hal etilganini ko‘rish mumkin. Rejissorning mahorati esa sakkiz yuz kishilik ommaviy sahnadagi aktyorlarni kadrda tizimli shu bilan birga bir-birini to‘shib qo‘ymaydigan qilib joylashtirganida bo‘lsa, postanovkachi operator J. Ibragimovning iste‘dodi ish jarayonidagi faoliyatni uch daqiqaga yaqin tasvirni uzmasdan yorita olganida namoyon bo‘ladi.

Qahramonimiz ko‘p qatori qurilishda ishtirok etayotgan o‘g‘illaridan biri Muhammadjonni (F. Nasimov) ko‘rgani kelgan. O‘g‘lini izlab yurganida farzandi singari hasharda ishlayotgan Shokirjon (Y. Mamajonov) ismli yigitga duch kelib qoladi. Unga aytgan “yo‘q, bolam, chorsi (belbog‘) Toshkentda ham erkaklarniki ayol boshim bilan bir o‘zim beshta bolani eplay olarmidim, arslonimdan qolgan belbog‘ni belimga mahkam bog‘lab shuning kuchi bilan yuribmanda,” degan so‘zlari Zulfiya ayaning taqdiri haqida ekran ortida o‘tirganlarni xabardor qilgan ilk holat bo‘lgan bo‘lsa, to‘rtinchi o‘g‘li Vahobjonning (H. Rashidov) to‘yida Mardon raisning (T. Saidov) qishloq ahliga aytgan gaplari aslida qishloq ahlini emas, tomoshabinni qahramonning hayoti bilan yanada to‘laroq tanishtirish maqsadida filmga kiritilgan. Rejissor (J. Ahmedov) va ssenariy muallifi (H. Toshxo‘jayev) tomonidan kiritilgan ushbu topilma filmning ilk yutug‘i bo‘lib xizmat qilgan. Kenja o‘g‘il Yusufjonning (B. Rahmatullayev) o‘qishga kirishi, bolalar bilan garovi, kiyimlarini yechmasdan turib soyga sakrashi, sevgan qizi Zulayho (R. Asadova) bilan suhbat, Zulayhoning Yusufga aytgan gaplari barcha-barchasi urush boshlanmasdan avval xalqning tinch-totuv turmushini hamda orzulari endi kurtak yoyayotgan o‘smirlar tabiatidagi sof, bokira va samimiy xislatlarni ham ifodalaydi.

Rejissor qahramonini nafaqat bardoshli, balki atrofidagi voqealarni teran ilg‘ay oladigan shaxs ekanini raisning mukofotga erishganida qishloqdoshlar orasida turib qarsak chalishi-yu, ma‘noli nigohlari orqali yaqqol ochib bera olgan. Onasi, oilasi, akalari uchun shahardagi o‘qishni tashlab oila kenjasi Yusuf ham jangga otlanadi. Uning onasiga aytgan so‘zlaridan tashqari sevgilisi Zulayxo bilan uchrashganda bitta o‘pich so‘rashi, Zulayhoning esa agar urushga bormasangiz

mayli degan javobini eshitib o'rnidan turib, orqasiga qaramay ketishi, undagi mardlik, vartanparlik, yigitlik or-nomusi yosh bo'lishiga qaramay akalarinikidan qolishmasligini ko'rsatib turibdi. Vaholanki, o'zi ham Yusufga ko'ngli bo'lgan qizning shartiga o'zini ko'nganday ko'rsatib maqsadiga yetsa ham bo'lardi. Ammo, u bunday qilish tugul o'sha damda bu ishni xayoliga keltirishni ham yigitlik sha'ni uchun isnod deb bilgan bo'lsa ajab emas.

Filmdagi konfliktni (qarama-qarshilik) nafaqat hatti-harakatlar, gap-so'zlarda balki, obrazlardagi maqsadlarda ham ko'rish mumkin. Bu aynan film qahramonlari Yusuf siymosi hamda raisning o'g'li Melisning xarakterlarida ochiladi. Ikkalasi ham urushga ketish uchun xat yozgani qaramay ikkilasining maqsadlari turlicha ekanligi bilan farqli. Yusuf akalari singari har qanday narsadan, har qanday shaxsdan yurt himoyasini, vatan tinchligini ustun qo'yadi. Melis bo'lsa Yusufdan qolishmaslik, undan kam emasligini atrofdagilarga jumladan, Zulayhoga ko'rsatish uchungina frontga o'tlanadi. Chunki, u ham Zulayhoga befarq emas edi. Yusuf bilan Melis obrazlarini bir biriga solishtiradigan bo'lsak, ikkalasi ham bir xil yoshda, tengqurlar. Lekin ularni dunyoqarashi ikki xil deyish mumkin. Shuning uchun ham ularning taqdiri oxirida ikki xil yakunlanyapti. Ya'ni biri sharaf bilan jasorat yo'lida o'lim topsa, ikkinchisi qochoq bo'lib, odamlardan yashirinib yurib pochta cho'loq yigit qo'lida o'lim topyapti. Ta'kidlab o'tish kerakki, bu ikki obrazni ko'rgan tomoshabin esa albatta Melisga o'xshamaslikka harakat qiladi. Yusufga o'xshab o'ylashni, yashashni hattoki o'lishni ham xohlashi mumkin.

Filmdagi Xolmatovlar oilasidagi beshta navqiron yigitning har birida, har bir inson o'rnak olsa arziydigan fazilatlar jamlangan. Bu katta o'gil Isoqjonning (I. Sodiqov) tap tortmasdan raisga musht tushurishida, ukasi Ahmadjonning (I. Elmurodov) nemis fashistlariga qo'shib o'zini portlatib yuborishida, Muhammadjonning (F. Nasimov) urushdan yarador bo'lib qaytib, oiladagi yolg'iz erkak bo'lishiga qaramasdan qayta urushga o'tlanishi va janglarning birida qahramonlarcha halok bo'lishida, to'rtinchi o'gil Voxobjonning (H. Rashidov) ukasi o'rniga urushga bormoqchi bo'lganini eshitib uni kaltaklashi, kenja farzand Yusufning (B. Rahmatullayev) esa ko'ngilli bo'lib urushga jo'nashi sahnalarida o'z aksini topgan.

Film hayotiy voqealar asosida sur'atga olingan bo'lib, uni to'ldirish muxlislarga qiziqarli bo'lishi uchun ssenariy mualliflari badiiy to'qima obrazlardan ham keng foydalanishgan. Bunga misol kar, soqov hamda cho'loq bo'lgan Choriqul (R. Qurbonov) obrazini kinoga kiritilganidir. U nogironligi

sababli urushga bormasada, jang maydonlarida, o‘q va tuproq yomg‘iri ostida qon kechmasada fashistdan qolishmaydigan balki, undanda xavfliroq bo‘lgan, Melisni o‘ldirishi uning ham front ortida turib vatan himoyasiga munosib hissa qo‘shganidan dalolat. Choriqul urush boshlangach pochalyon bo‘lib ishlay boshlaydi. Har qora xat kelganida ayollarning kaltagini yeyishga, qarg‘ishini eshitishga majbur. Nima bu ishlarda uning zarracha aybi yo‘qligini bilmaydi deysizmi, yo‘q, u biladi, hammasini yaxshi biladi. Ammo bu hayotda ba‘zan shunday vaqtlar, shunday hodisalar sodir bo‘ladiki, sening hech qanday aybing bo‘lmasada, o‘zingni aybdor singari boshingni egishga majbur bo‘lasan. Shunday ham hayotning tuzalmas jarohatini vujudida ko‘tarib yurgan pochalyon yigit bor alamlarini, iztirob, dardini bari- barini qo‘liga tayoqni olib, temirni kaltaklash bilan xumorini bosishga urinadi.

Film ijodkori J. Ahmedov aynan mana shu Choriqul siymosida oyog‘i bo‘la turib o‘zi istaganday harakat qilolmagan, hamma narsani ko‘rib, eshitib tursada aytolmagan shaxsga sig‘inish davridagi o‘zbek millatining ramziy timsolini gavalantirganini ta‘kidlaydi. Filmida voqealar kadr-dan-kadrga rivojlanib borar ekan, Zulfiya ayaning bir kunda bir emas ikki o‘g‘lidan qora xat keladi. Onaga qanchalar og‘ir bo‘lmasin kelinlariga o‘rnak, nabiralarga dalda bo‘lish uchun ham bor sabr-bardoshini jamlab tishini-tishiga qo‘yib chidaydi. Uning ayni shu damda yuragi emas, butun hujudi olov ichida jizg‘anak bo‘layotganini soy bo‘yiga borib, o‘g‘illarining ismini aytib yig‘lash sahnasi ko‘rsatib turibdi.

Beshta o‘g‘ilning nasibasi bo‘lgan tishlangan nonlarning egalaridan birin- ketin baridan faqatgina qora xat keldi, xolos. Nabiralari amallab olgan, allaqachon suvi qochib qoqi bo‘lishga ulgurgan nonlarni buvisining o‘zi suvga ivitib nabiralarga ulashadi. Bir jihatdan bu urush davrining qiyinchiligini, turmushning og‘irligini, boshqa bir tarafdin esa qanchalik og‘ir bo‘lmasin hayot davom etishini, o‘g‘illaridan qolgan zurriyotlar uchun ham yashashi lozimligini, bir kun kelib albatta, ot izini toy bosmog‘i muqarrar ekanligini ko‘rsatib turibdi.

Bir paytlar kanal qurilishida birga ishlagan Shokirjon hayotidagi alg‘ov- dalgovlar sabab Muhammadjonni izlab Toshkentga kelib qoladi. Uning do‘stining ayoli Hidoyatga aytgan gaplari sabab ovsinlari tomonidan kaltaklanishi, bu voqea ta‘sirida oila boshi Zulfiya aya kelinlariga bir kun kelib aytishi kerak bo‘lgan gapni aytib balki, zimmasidagi qarzni ado qiladi. ”Hali yoshsizlar tengingiz chiqsa teginglar” – degan gaplarini bir og‘izdan rad qilgan kelinlarining bari beliga chorsini mahkam tortib bog‘laydi. Endi ular bu hovliga kelin emas, balki, qiz bo‘lib o‘z jufti haloliga sodiq minglab ayollarning sadoqat timsoli bo‘lib

gavdalanadi. Bir paytlar beliga mahkam tortib bog‘langan chorsi bitta bo‘lgan bo‘lsa, u endi beshta. Bir paytlar u arslonidan yodgor bo‘lgan bo‘lsa, endi bahodir o‘g‘illaridan, arslonlaridan qolgan shirin xotiradir. Filmdagi ijobiy xarakterni ifodalagan har bir qahramonning ortida o‘nlab, yuzlab, minglab kishilarning bir so‘z bilan aytganda fidoyi, zahmatkash va tanti xalqimizning bor bo‘y-basti mujassam. Filmdagi dekoratsiyadan tortib, liboslar bo‘yicha rassom (Z. G‘aniyeva), grimm bo‘yicha rassomning (Z. Sobirova) mehnatlari ham alohida e’tirofga sazovor. Qahramonlarning ekrandagi talqini, yuz qiyofasi, ust-boshidagi kiyimlar, barchasi mushtarak g‘oya ostida biri ikkinchisini to‘ldirib yaxlitlikni ta’minlab turgani ham filmning muvaffaqiyat omillaridan biri bo‘lib xizmat qilgan.

Film tom ma’noda urush emas, yo‘qotishlar va fojiani guvohi bo‘lishimiz mumkin. Bu film urush, ona, vatan va sevgi kabi mavzularni birlashtirib ochib bergan. Va bu filmda faqatgina Zulfiya ayani emas, balki urushga o‘g‘illarini jo‘natib ulardan ayrilgan boshqa bir qancha onalarni ham ko‘rsatib berilgan.

Shuningdek, Urush ortidagi o‘ziga xos murakkab qiyinchiliklarni bir epizodda ochib berilganini guvohi bo‘lishimiz mumkin. Ya’ni Zulfiya aya bir qo‘shnisiga “qani edi meni ham bitta o‘g‘lim seni o‘g‘lingga o‘xshab nogiron bo‘lsa edi, hech bo‘lmasa bittasi yonimda, bag‘rimda qolarmidi” deb turgan paytida, xuddiki u xudoga shak keltirgandek raisni xonasida zilzila bo‘lib, o‘tirgan stolini orqasidagi devor yorilib uni orqasida mehrob borligini ko‘rishimiz mumkin. Va bu bilan e’tiqodini unutgan insonlarga qandaydir ma’noda go‘yoki tarbiya beradi. Ya’ni o‘z e’tiqodini unutgan insonlarni taqdiri ayanchli ekanini ko‘rish mumkin. Va aynan filmning mana shu kadri bugungi davr tomoshabini uchun juda muhim bo‘lgan jihat deb hisoblayman.

Film ekspozitsiyasida hursandchilikni, hamma shod-hurramligini, to‘yni ko‘rsak, sal o‘tgach, urushni boshlanishi qaysidir ma’noda tugunga yo‘l ochib beradi. Va moshinada odamlar urush boshlanganini habarini berish uchun kelishayotganida bolalar uy qurib turgan bo‘lishadi. Aynan mana shu uychani moshina bosib ketishi esa urushdagi notinchliklar, qiyinchiliklar yaqinligidan darak beradi.

Urushda mard, vatanparvar insonlar bilan birgalikda xissiz, qo‘rqoq, nomardlarcha bir qizga ega bo‘lmoqchi bo‘lgan Melis kabi salbiy qahramonni ko‘rishimiz mumkin va uning otasi rais esa ko‘r-ko‘rona ana shu tuzumga ergashib ketayotgan bir inson sifatida gavdalanadi. Rejissor pochta Choriqul obrazida oyog‘i bo‘la turib, o‘zi hohlaganday harakat qila olmagan, hamma

narsani ko‘rib eshitib tursa ham ayta olmagan qahramonni ko‘rsatar ekan va raisning o‘g‘li qochoq Melisni u o‘ldirishi ham bejiz emas. U bor alamini, nafratini undan olib uni o‘ldiradi va bu bilan sotqinlarni jazosi nima bo‘lishini ko‘rsatib beradi. Bu bilan esa bunday razil insonlar faqatgina o‘limga loyiq degan bir ma‘noni ochib berilganini guvohi bo‘lamiz.

Bundan tashqari filmda 5 ta o‘g‘ilning halok bo‘lish sahnalariga e‘tibor qaratmoqchiman. Ya‘ni ularning ichida Ahmadjondan tashqari barchasi oddiy, jasorat ko‘rsatmasdan o‘lib ketganday tuyuladi. Ahmadjonning mardlarcha, jasorat ko‘rsatib halok bo‘lgani orqali esa ushbu filmni ko‘rgan yigitlarda mardlik, vatanparvarlik, jasurlik hislarini uyg‘otib, o‘z vataniga sadoqat bilan hizmat qilishga undasa ajab emas.

Filmni ko‘pchilik e‘tibor bermasdan o‘tkazib yuboradigan bir jihati bor. Bu jihati kamchilik deyishimiz ham mumkin. Ya‘ni urush bo‘lib o‘tayotgan yerda granata portlab odamlarga ziyon yetayaptida, lekin uni yonidagi bino qimirlamasdan, unga ziyon yetmasdan turibdi. Bosh qahramonimiz Zulfiya aya birin-ketin farzandlarini yo‘qotgani sari filmni ranglari ham o‘zgarib, xiralashib boraveradi. Filming musiqasi ham vaximali bir ohangdan g‘amgin bir kuyga aylanishini ko‘rishimiz mumkin.

Shu o‘rinda filmda rol o‘ynamoqchi bo‘lgan lekin ma‘lum bir sabablarga ko‘ra o‘ynamagan ikki aktyorning fikr-mulohazalarini kiritishni lozim deb topdim. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Matyoqub Matchonov Intervyu Tv kanali jurnalisti Feruz Muhammadga bergan intervyusida “Ilhaq” filmidagi rais rolini ijro etmoqchi bo‘lgani haqida gapirib berdi:

— Boshida Jahongir Ahmedovdan ranjidim. Sababi “Ilhaq” filmining ssenariysini yozayotganda “Matyoqub aka, sizga kolxoz raisi rolini yozyapman, zo‘r chiqyapti” deganida xursand bo‘lib ketgandim. Keyin bu rolga kasting qilinishini eshitib, “Jahongir, sen menga ishonmadingmi?” deganimda “Aka, bu davlat buyurtmasi bilan suratga olinayotgan film, boshqa aktyorlarni ham ko‘rish kerak” deganida, yashirmayman, yuragim shuv etdi. Kasting jarayonlarida Tohir Saidov ushbu rolga tasdiqlandi. Jahongir badiiy kengash shunday qaror qilgani haqida gapirdi. O‘shanda “Jahongir, agar shu rolda meni o‘ynatmoqchi bo‘lsang, rejissor sifatida pozitsiyangni himoya qilsang bo‘lardi-ku” dedim. “Sizga bo‘lmasdi, Matyoqub aka” deb ssenariyning oxirgi variantini ko‘rsatdi. Haqiqatan o‘qiganimdan keyin bildimki, men bu rolni o‘ynay olmasdim. Tomoshabindan qo‘rqib yoki rol yoqmagani uchun emas, bu rol mening ichki dunyomga to‘g‘ri kelmasdi. Lekin Tohir qoyilmaqom qilib o‘ynagan. Jahongir Ahmedov “Sizning

talqiningizdagi bu rolga tomoshabinlar ishonmaydi, siz tomoshabinlar nazdida butunlay boshqacha qiyofada shakllangan aktyorsiz” dedi. Undan keyin xafagarchiliklarga chek qo‘yildi. Haqiqatan Tohir ushbu rolni mahorat bilan olib chiqibdi. Men Jahongirni shunaqa katta masshtabda film suratga olganidan xursandman, unga faqat omad tilayman.

Alisher Uzoqovning ushbu film haqida fikrlari:

— “Ilhaq”ga olinmaganim eng to‘g‘ri qaror bo‘ldi. “Ilhaq” – zo‘r film. Menga eng yoqqan tarafi, rejissyorning shu kinoga meni olmaganligi. Eng to‘g‘ri qaror. Meni olmaganidan xafa bo‘lmaganman, chunki men ham rejissyorman. Jahongir ijodi uchun hech qachon pora olib, yoki tanish bilishchilik qilmaydi. U to‘g‘ri yo‘lni tanlaydi, prinsipi bor. 15 ta kinosida o‘ynab bittasida o‘ynamasam xafa bo‘lishim kerakmi? Men proba topshirgandim. Olinmaganim yaxshi bo‘libdi. Chunki o‘ynagan aktyorlarning hammasi zo‘r, o‘z o‘rnida. Mazza qilib ko‘rdik, ajoyib film. Yig‘lamadim, lekin ko‘p joylari qattiq ta’sir qildi. Kinokartina zo‘r, operator Jahongir, ofarin. Ijodiy guruh juda yaxshi ishlagan. Kartinka ranglari yoqdi menga. Umuman kinoning rangi yoqdi, rassomlar, obyektlar, aktyor-aktrissalar hammasi zo‘r, joy joyida. Bu rejissorning yutug‘i.

Shu o‘rinda oddiy tomoshabinlarning fikrini ham inobatga olishni istadim:

— Men “Ilhaq” filmini ko‘rib yig‘lab yubordim, yosh boladay, hali ham o‘pkam bosilgani yo‘q. Men, ayniqsa, otasiz qolgan bolalarning savollariga javob berilayotgan onlarga ko‘na olmadim, bir erkak o‘laroq ko‘tarolmadim. Urush nomi o‘chsin, u endi bizni faqat filmlardagina yig‘latsin!

O‘sar Begmatov, Musiqa o‘qituvchisi
Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani)

—Judayam yaxshi savob ishni qilyapsiz, Jahongir! Umringiz uzoq bo‘lsin. Mani onam, ya’ni dadamning ayasini urush vaqtida 9 farzandi bo‘lgan, bobom esa Usmon bobo urushga ketgach vafot etgan. Onamni 9 farzandi kichkina bo‘lgan va 9 farzanddan faqat ikkitasi tirik qolgan, yetti farzandi har xil kasallardan yoshgina ko‘z yumgan. Faqat mani dadam va amakim qolgan. Onam Gulshan aya bir umr bobomni kutgan, hech ishonmagan qora xatga. Chunki qishloqdagi dugonasiga ham shunday xat kelgan, lekin turmush o‘rtog‘i qaytib kelgan. Onam urushdan keyin non yopgan, ko‘p mehnat qilgan va ikkita o‘g‘lini katta qilgan. Amakim juda yaxshi buxgalter bo‘lgan, dadam esa uchta oliy diplom olgan va 40 yil bolalar musiqa maktabining rahbari bo‘lgan. Hozir ham dadam onasini eslasalar, ko‘zlarida yosh bilan eslaydilar. Bunaqa o‘zbek onalarimiz haqiqatdan ham juda ko‘p bo‘lgan. “Ilhaq” filmining premyerasini intizorlik bilan kutib qolamiz.

Dilbar Salohiddinova, Samarqand viloyati

Ushbu fikrlarni umumlashtirgan holatda bir gapni aytishim mumkinki, ushbu film tomoshabinni qalbini larzaga keltira olgan ajoyib film bo‘lgan. Bu fikrimning isboti sifatida O‘zbekiston Madaniyat Vaziri Ozodbek Nazarbekovning fikrlarini ham ko‘rishimiz mumkin:

—Shu kunlarda “O‘zbekkino” milliy agentligi buyurtmasiga ko‘ra suratga olingan “Ilhaq” badiiy filmini xalqimiz chuqur hayajon va mamnuniyat bilan kutib oldi. Uni so‘nggi yillarda yaratilgan kinoasarlarning eng sarasi deyish mumkin. Haqiqiy o‘zbekona jasorat, matonat, ulug‘ insoniy fazilatlar, millatimizning betakror tabiati unda mujassamlashdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. XX asr fojiasi deb atalgan Ikkinchi jahon urushi dahshatlarini, u keltirgan kulfatlarni bukilmas irodasi, metinday bardoshi bilan mardonavor qarshilagan, boshiga tushgan musibatlarga qaramay boshqalarga dalda bo‘lish, madad berishga o‘zida kuch topolgan xalqimiz chin ma’noda jasorat va matonat timsolidir. Filmida aks etgan tarixiy haqiqat mash’um urush xotiralarini qayta tiklab, unda jonini fido qilgan ota-bobolarimiz, onalarimiz oldidagi bugungi tinch-farovon turmushimiz uchun qarzdorlik hissini uyg‘otishi bilan ham muhimdir. Filmning “yuragi” o‘zbekona urib turgani bois ham uni oddiy tomoshabin o‘zgacha zavq bilan qarshi oldi. Ayniqsa, film ortida xizmat qilgan tasvirchilar, libos ustalari, rassomlar, pardoichilar ishi tasannolar aytishga loyiq. Chunki ular sharofati bilan biz etni jimirlatadigan o‘sha davr “shamoli”ni butun vujudimiz-la tuydik. Bor mahoratini ishga solgan rejissor va aktyorlarimizga ham katta rahmat. Ular orqali uzoq yillar “kul” bosgan hislarimizning uyg‘onganini angladik. Shu o‘rinda Zulfiya Zokirova kabi mard, jasur, o‘z xalqi, farzandlariga sadoqatli, cheksiz mehrga to‘la ayol – ona timsoli, o‘g‘il-u kelinlarning jasorati hozirgi davr yoshlari uchun katta hayotiy saboq ekanini ham e’tiborga olishimiz kerak. Biz azaldan baloyu ofatlarni bahamjihatlikda yenggan muhabbati ulug‘, yuragi keng, oriyati baland xalqimiz. Mash’um urush yillari o‘z vatani ozodligi, tinchligi uchun ko‘ksini qalqon qilgan, minglab och-yalang‘och bolalardan burda nonini, hatto jonini ayamagan vatandoshlar avlodimiz. Ana shu jihati bilan ham “Ilhaq”dek filmlar odamlar qalbidan mustahkam o‘rin olgay!

Zulfiya aya obrazini mahorat bilan gavdalantirgan Dilorom Karimova esa film va uning suratga olinish jarayonlari haqida shunday deydi:

— “Men ”Ilhaq“da rol o‘ynamadim, unda yashadim...” Agar insonda ko‘ngil, vijdon bo‘lmasa, hech qanday san’at uni tarbiyalay olmaydi. Insonning qalb ko‘zi uyg‘oq bo‘lmas ekan, hech bir san’at uning qalbini uyg‘ota olmaydi. “Ilhaq”da

jarayonlarni ijro etishda kadr ortida yig‘lab-yig‘lab oldim. Kelinlarning boshini bir joyga jamlash qiyin edi. Men yig‘lasam, ular battar eziladi. Ularga qattiq gapirib qo‘yib, o‘zim ezilaman. Ayniqsa, “tenginglar chiqsa, turmushga chiqaveringlar. Men sizlardan roziman. O‘g‘illarimning hech biri urushdan qaytmadi”, degan gapimdan keyin, katta kelinim belbog‘ olib kelib bog‘lagan joyida ham faxr, ham alam qurshab oldi. Sahar turib, daryo bo‘yiga chiqib, to‘kilib-to‘kilib yig‘lab oldim. Keyin rejissor: “Dilorom opa, nima qilyapsiz? Kadr olinib bo‘ldi. Yig‘lamang, toliqib qolasiz!” dedi. Lekin bu rolni yig‘lamasdan ijro etib bo‘lganida edi...

Ushbu filmni bir nechta ijodkorlarning sovrin olishlariga juda katta sharoit yaratib berdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Sababi filmda Zulfiya aya rolini ijro etgan Dilorom Karimova “O‘zbekiston xalq artisti” unvoni bilan, film ssenariysiga asos bo‘lgan “Besh jangchining onasi” asari muallifi Alinazar Egamnazarov “El-yurt hurmati” ordeni bilan, filmning adabiy muharriri yozuvchi Erkin A‘zam “Fidokorona xizmatlari uchun” ordeni bilan, film rejissori Jahongir Ahmedov esa “O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi” faxriy unvoni bilan taqdirlanishgan. Bundan tashqari, ushbu film “O‘zbek kinosining 100 ta mumtoz namunasi” nomli Oltin fondga ham kiritilganligi bilan ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ru.m.wikipedia.org